

MA'RIFATPARVARLIK DAVRI ADABIYOTI VA ONA TILI UCHUN KURASH

Baxramova Maftuna

O'qituvchi-stajyor

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Toshkent, O'zbekiston

+998996968788, maftunabaxramova28@gmail.com

Annotatsiya: Xalq va millatning ma'naviy, ruhiy va axloqiy qadriyatlarini shakllantiruvchi hamda ta'minlovchi asoslardan biri badiiy adabiyotdir. Sharq xalqlari bilan do'stona munosabatda bo'lish va ilg'or tomonlarini o'rganish o'zbek xalqi ma'naviyatiga xos xususiyatdir. O'zbek xalqining Sharq mamlakatlari, xususan, koreys xalqi madaniyatiga bo'lgan qiziqishi oxirgi yillarda qizg'in pallaga kirdi. Bu ikki xalqning har tomonlama do'stlik aloqalari har bir sohada davom etmoqda.

Kalit so'zlar: Sin-sosol, ozodlik, ma'rifatparvarlik, qo'zg'olon, feodalizm, ijtimoiy tenglik, milliy-ozodlik harakati, iyeroglif, Yaponiya, ma'rifatparvarlik adabiyoti, xanmun, munxak.

XX asr – yuz yillik adabiyot, yuz yil bo'lganda ham bashariyat tarixidagi eng murakkab, eng ziddiyatli, eng fojiali va tafakkurning cheksiz imkoniyatlari kashf bo'lib, hayratomuz mo'jizalar yaratilgan buyuk bir asr hisoblanadi.

Koreyada asr boshida vujudga kelgan *sin-sosol* asarlari XX asr koreys madaniyati, xususan, ma'rifatparvarlik davri adabiyotida yuz bergan o'zgarishlarni o'rganishda katta imkoniyatlarga sabab bo'ldi. *Sin-sosol*navislar g'oyaviy nuqtai nazardan o'z asarlarida ko'proq G'arb ta'siri ostida bo'lib, ozodlik, ijtimoiy tenglik va birodarlik g'oyalarini ilgari surdilar. «G'arblashish» tarafdorlari targ'ibi natijasida 1896 yil Li Injik yuqoridagi g'oyalarni o'zida mujassam etgan «Qonli ko'zyoshlar» asarini yozdi. Bu g'oyalar keyinchalik Li Xejonning «Ozodlik qo'ng'irog'i» (1908 y.) va «Shamshir» (1908 y.) romanlarida ham o'z aksini topdi.

Didaktik nasr ko‘rinishida ma‘rifatparvarlik g‘oyalari bilan sug‘orilgan An Guk Sonning «Yovvoyi hayvonlar majlisi bayoni» qissasida ayollar teng huquqliligi va ozodligi g‘oyasini ham ko‘rish mumkin.

Bu o‘zgarishlar, eng avvalo, XX asr boshida Koreyaning juda tez rivojlanishi bilan uzviy bog‘liqdir. Qoloq feodal tuzumda bo‘lgan Koreya Yaponiyaning mustamlakachilik siyosati tufayli jahon kapitalistik rivojlanishining umumiy to‘lqiniga tushishi, 1894-1895 yillardagi dehqonlar urushi, o‘z vatani mustaqilligi uchun kurash kabi tarixiy voqealar, albatta, koreys xalqining madaniy rivojiga ham katta ta‘sir ko‘rsatdi.

Zamonaviy koreys adabiyotining rivojlanish davrida koreys xalqi oldida feodal tuzumdan xoli yangi zamonaviy jamiyat tuzish, koreys xalqini Yaponiyaning jabr-zulmiga qarshi kurash olib borishi, o‘z milliy mustaqilligini tiklash kabi ikki asosiy vazifa turdi.

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda XIX asr oxiri XX asr boshida G‘arb madaniy yutuqlari bilan koreys xalqining yaqindan tanishuvi katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Koreyada Yevropa madaniyatining tarqalishiga ma‘rifatparvarlarning faol faoliyati ta‘sir etdi.

XIX asr oxiri – XX asr boshi Koreya tarixida burilish yasagan davr bo‘ldi. 1876 yilda Koreya feodal davlati yoki g‘arblıklar ta‘biri bilan aytganda «dunyodan ajralgan mamlakat», «unutilgan millat» dunyoning qudratli davlatlari – Yaponiya, Angliya, AQSh, Fransiya va Rossiya tazyiqi ostida mahdudlik siyosatidan voz kechdi va xalqaro hayotga, jahon kapitalistik bozorining ta‘sir doirasiga qo‘shildi. 1892 yil mamlakatda feodalizm inqirozi o‘z cho‘qqisiga yetdi. Dehqonlar qo‘zg‘oloni boshlandi va ikki yil davom etti. Qo‘zqolon bostirilganiga qaramay, u Koreya tarixida chuqur iz qoldirdi. Qo‘zqolon feodalizm ildiziga bolta urdi va hukmron sinfni «Kabo yili islohotlari»ni (1894 yil) o‘tkazish orqali yon bosishga majbur qildi. Islohotlar jarayonida ikki yuzdan ortiq qonunlar qabul qilindi, ularga muvoviq Koreya Xitoy bilan vassallik munosabatlaridan voz kechdi, oddiy xalq huquqlari dvoryanlarning huquqlari bilan tenglashtirildi, davlat lavozimini egallash

uchun imtihonlar bekor qilindi, koreys yoshlariga chet elda o'qishga ruxsat berildi, erta nikoh qurish, bevalarning turmushga chiqishi ta'qiqlanishi kabi eski urf-odatlar bekor qilindi.

Feodal tuzum tarafdorlari, arxaistlar mamlakatni ijtimoiy o'zgarishlarsiz kuchli davlatga aylantirishni orzu qildilar va unga erishish uchun butun mamlakat bo'ylab qurolli kurashni tashkil etdi, Adolat otryadlarini tuzdilar. Ular dehqon, hunarmand, konchi, amaldor va konfutsiychi olimlarni yaponlarning muntazam armiyasiga qarshi kurashga chorladilar. Ko'pgina otryadlarga aynan konfutsiychi olimlar rahbarlik qildilar. Ular mamlakatni eski – mahdudlik holatiga qaytarish uchun kurash olib bordilar, eski tartib-qoidalarni saqlab qolishni ular mamlakat suverenitetining kafolati sifatida tushundilar. Bunga arxaistlar o'z shiorlarida ham urg'u berdilar: «Haqiqatni himoya qilamiz, bid'atni tag-tomiri bilan quritamiz». Ularning fikricha, bu shiorda ideal insonning ijtimoiy pozitsiyasi aks etadi.

Milliy-ozodlik harakatida boshqa bir yo'nalishni qurolli kurashni rad etuvchi va milliy mustaqillikni qonuniy usullar vositasida, tinch yo'l bilan himoya qilishga intiluvchi siyosiy va madaniy-ma'rifiy uyushmalar tashkil etdilar. Ular ichki nifoq mamlakat uchun tashqi agressiya kabi xavfli, deb hisobladilar. Ayniqsa ularning orasida Konstitutsiyaviy boshqaruvni o'rganish uyushmasi, Koreyani mustahkamlash uyushmasi, G'arb do'stlik jamiyati, Shimoli-G'arb ma'rifatchilar uyushmasi mashhur edi. Bunday uyushmalarning deyarli har biri o'z nashriga ega bo'lib, u orqali mamlakatdagi holat to'g'risida, Koreya iqtisodiyotini yuksaltirish uchun zarur chora-tadbirlar haqida xalqqa axborot berar, milliy xoinlarni fosh qilar edi.

Koreya ilg'or arboblarning ko'pchiligi mamlakatni chet ellik bosqinchilardan xalos qilishning birdan-bir yo'li madaniyat va ma'rifatni rivojlantirishdan iborat deb hisobladi. Ular Koreyada sanoatni rivojlantirish uchun milliy kadrlar yo'qligi uchun ham mamlakat ojiz, xalq savodsiz va siyosiy hayotda ishtirok eta olmaydi, deb ta'kidladilar.

Koreyada ma'rifatchilik mafkurasi an'anaviy tasavvurlar va G'arbda asr boshida mashhur bo'lgan, Koreyaga Xitoy va Yaponiya orqali kirib kelgan sotsiologik ta'limotlar sintezi natijasida shakllangan g'oyalar va tushunchilarning murakkab tizimini o'zida ifodalar edi. Koreys ma'rifatchilari xalq ma'rifatga yuz tutishi natijasida mamlakat imperialistik davlatlarning madaniyati darajasiga ko'tarilishi bilan dunyoda uyg'unlik va birlamlik ruhi qaror topadi, deb hisoblashdi.

Mustamlakachilik siyosatiga qarshi kurash jarayoni xalqda millatchilik tuyg'ulari shakllanishiga olib keldi, koreyalik olimlarning nazariy izlanishlarida esa milliy madaniyat, tarix, til va adabiyotni avaylab-asrash zarur, degan fikr tobora izchil ilgari surildi.

«Boshqalardan saboq olib, o'zingnikini takomillashtir» shiori ma'rifatchilar shioriga aylandi. O'tmishdagi ma'naviy izlanishlar tajribasini o'zida mujassamlashtirgan bu shior o'ziga xos bir dasturamal sifatida yangradi. Bunda tavsiyalar jamiyatning madaniy siyosatiga nisbatan ham, ayrim shaxslarga nisbatan ham teng darajada amal qildi.

Pak Insik mamlakat milliy mustaqillikni yo'qotgan taqdirda xalqdan yer, kemalar, portlar va qal'alarni tortib olishlari mumkinligini, biroq uning milliy ruhini tortib olishga hech kim qodir emasligini qayd etdi. U kelajakda Koreya davlatining tiklanishi, buning uchun eng avvalo tarix va tilni avaylash, asrash zarurligini ta'kidladi.

1895 yilgacha Koreyaning rasmiy adabiy tili xanmun, ya'ni koreyslashtirilgan venyan (qadimgi xitoy adabiy tili) bo'lgan. Hukumatning barcha farmonlari, e'lonlar, ilmiy yoki ilmiylikka da'vogar asarlar, adabiy nasr va she'riyat xanmunda yozilgan. Asrlar mobaynida ta'lim jarayoni Koreyada iyeroglif yozuvi, xanmun va qadimgi xitoy mumtoz adabiyoti asarlarini o'rganishdan iborat bo'ldi. Shu tufayli ham oddiy xalq bulardan bahramand bo'lish imkoniytiga ega emas edi. Hozirgi zamon koreys tilshunosligi asoschisi Chu Sigen shunday deb yozgan: *«Xitoy yozuvi mamlakatimiz xalqi o'zlashtirishi uchun og'ir yozuvdir. Shu sababli xalqimiz orasida savodlilar oz va bilimsizlar ko'p, aholining ko'pchiligi bu yozuvni*

o'zlashtirishga qodir emasligi tufayli u juda katta zarar yetkazmoqda. Xanmunni bilish asosan aristokratiya imtiyozi hisoblanadi, u o'z farzandlariga xitoy kanonik kitoblarini o'rganish, binobarin, venyanni o'zlashtirish bilan bog'liq mumtoz ma'lumot berish imkoniyatiga ega. O'quv yurtlarida ta'lim berish faqat xitoy tilini o'rganishga asoslangan. Ona tili va ona tilidagi yozuvga past nazar bilan qaraladi. Aksariyat hollarda koreys tili va yozuvini mustaqil o'rganadilar».

1443 yilda yaratilgan koreys alifbosi qariyb 500 yil mobaynida e'tibordan chetda qolib ketdi. Turli shevalar va lahjalarni qamrab oluvchi koreys tili asrlar mobaynida adabiy til me'yorlari doirasidan chetda qoldi. Orfografiya va orfoepiya qoidalari ishlab chiqildi.

XIX asr oxiriga qadar Koreyada faqat xanmunda yozilgan she'riy va nasriy asarlar (badialar, falsafiy risolalar) «yuksak» adabiyot hisoblangan. Koreys tilidagi nasrga past nazar bilan qaralgan.

Bu an'anani buzishga jur'at etgan birinchi yozuvchi Yu Gilchun (1856–1914) bo'ldi. U koreys ma'rifatchilar harakatining arboblardan biri, «Koreys tili grammatikasi» (1909) muallifidir. U yigirma to'rt yoshida koreyalik yoshlarning birinchi guruhi safida Yaponiyaga Keyo universitetida ta'lim olish uchun yuborildi. O'quv yurtini tamomlagan Yu Gilchun Angliya va Amerikaga tashrif buyurdi. 1884 yilda Koreyaga qaytib kelgach, siyosiy to'ntarishda ishtirok etganligi uchun olti yil qamoqd o'tirdi. Bu yerda u «G'arbda ko'rgan va eshitganlarim» risolasini yozdi. Asarga so'zboshida Yu Gilchun Koreyaning rasmiy, adabiy tilini xalq bilmasligini, shu tufayli ham u o'z asarini yaratishda aralash yozuvdan (ya'ni iyerogliflarni ishlatishga asoslangan koreys alifbosidan) foydalanganini, garchi o'zining bu harakati bilan qirol saroyida norozilik uyg'otsa-da, biroq uning o'z ona tili va yozuvi asosida asar yaratish yo'lidagi bu harakatiga avlodlar munosib baho berishlarini, o'z zamondoshlarining xayrixohligiga esa u umid qilmasligini qayd etdi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, Yu Gilchun «munxak» («adabiyot») atamasini birinchi bo'lib qo'llagan va uni muomalaga kiritgan.

Yu Gilchun risolasi koreys tilidagi nasrni rivojlantirish tarafdorlarini mudroq uyqudan uyg'otdi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shulardan biri – Chu Sigen milliy tilni tozalash va boyitish tashabbusi bilan chiqdi. U nasrning milliy qiyofasini tilning aniqligi va go'zalligida, so'zning olijanob jarangida, fikrni ko'p sonli obrazlar yordamida ifodalash qobiliyatida namoyon bo'lishini ta'kidladi.

XX asrning birinchi 10 yilligini ayrim koreys tadqiqotchilari ma'rifatparvarlik davri, deb atashadi. Bunda G'arbiy madaniyat ta'siri koreys adabiyotining rivojlanish yo'nalishini belgilab berganligi alohida ta'kidlanadi. Il Insik 1939 yili nashr ettirgan «Yangi adabiyotning umumiy tarixi» asarida:

«...yangi zamon Sharq adabiyotining tarixini aslida G'arb adabiyotini import qilish va transplatatsiya qilish tarixi deb hisoblash mumkin»¹. Bu fikrga ko'plab zamonaviy adabiyotshunoslar ham qo'shiladi. Ammo adabiyotshunos Yungu boshqa fikr: «...bu davrga kelib, Koreya mustaqil tarzda o'zgarish uchun tayyor bo'lmasa-da, zamonaviylik ruhi mamlakatga Yevropadan kirib keldi, deb ta'kidlash noto'g'ri...»²ni bildirgan.

Chu Sigen iyeroglif yozuvidan voz kechishga chaqirdi. Uning opponentlari iyeroglif yozuvini bekor qilish koreys madaniyatining vorisiyligi buzilishiga sabab bo'lishini ta'kidladilar. Koreys milliy alifbosining huquqlarini tiklashni talab qilgan Chu Sigen o'z ilmiy asarlarini ayni shu alifboda yozdi.

Mamlakatda o'z tili va yozuvining mavjudligi mazkur mamlakat o'z suverenitetini saqlab qolganidan darak beradi. Shu tufayli ham boshqa davlatlarni bosib olish va ularni qul qilish niyatida bo'lganlar ularning tili va yozuvini yo'q qilish va o'z yozumadaniyatini tarqatishga harakat qiladilar. O'z vatanining ozodligini himoya qilishga otlangan har bir inson o'z tili va yozuvini saqlab qolish, ularni rivojlantirish yo'lida jonini tikadi.

¹ Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism / B. Anderson. – London, 1983. P.67.

² Liu, L.H. Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity - China, 1900-1937 / L.H. Liu. – Stanford: StanfordUniversity Press, 1995.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism / B. Anderson. – London, 1983. P.67.
2. Liu, L.H. Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity - China, 1900-1937 / L.H. Liu. – Stanford: Stanford University Press, 1995.